

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

HOMENS E INSTITUIÇÕES

agosto 9, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 08 – n. 61/2021

Há um sentimento de atenção no Brasil, sobretudo para aqueles que têm juízo. Não pré-juízo, nem pré-conceito. Falo de juízo, um artigo escasso ultimamente.

Quando Aristóteles concebeu a ideia de separação de atribuições jamais poderia elocubrar que a humanidade fosse palco de um pedaço de terra que seria apelidado de Brasil.

É esquisito falar em apelido? Bom, bem mais esquisito, e que deveria espantar, é a insistência em sequer se querer respeitar o apelidado continente na sua dimensão mais fértil: o povo.

Esquisito, também, é que centenas de anos depois, o homem ainda insista em ignorar o Barão de Montesquieu, como se decisões políticas institucionais pudessem ser descartadas como num jogo de baralho.

Pobre povo!

Sua vontade é refém de uma minoria que vive em desacordo com as elementares impressões e expectativas populares, porque a redoma que a cerca impede auscultar as mais claras manifestações. Imagine-se as mais tímidas!

A conquista das liberdades públicas e das respectivas garantias não é fruto de saraus academicistas em que a hegemonia combinada elege o aplauso e a reverência a homens, quando deveria ser a instituições. E é simples compreender.

A história da humanidade é feita de lutas, às vezes, à custa sangue, às vezes à custa de vidas, sempre que a intolerância, na cadência do timbre suave da voz, ou na impedância desafiadora dos gritos, ignora a realidade.

As instituições nascem exatamente para substituir impressões pessoais e subjetivas de um homem só, para convergir em uma expressão tradutora dos acordos morais imperativos.

No Brasil vive-se um quadro da história em que homens, ainda relutantes com o pretérito imperfeito da história, lançam-se na aventura infante de segurar a lanterna na caverna, como se iluminassem a saída, desafiando a tudo e a todos. Mal sabem que são a sombra em caricatura nas paredes

Os homens passarão e as instituições seguirão incólumes, ainda que as ameaças se traduzam em opressões verbais contidas em uma linguagem estéril.

com a tag [democracia](#), [política](#)

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE [Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)

POST ANTERIOR

[A REPÚBLICA SEM ROSTO](#)

PRÓXIMO POST

[AS REGRAS DO JOGO E OS TALIBÃS TUPINIQUINS](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

 José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

 Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**